

Obtención de azúcares reductores mediante hidrólisis asistida por ultrasonido de granos gastados de cervecería

J. Estrada-García¹, W. Zárate-Hernández², J.M. Méndez-Contreras¹, E. Hernández-Aguilar^{2*}

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, Oriente 9 852, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, México,

²Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Químicas, Prol. Avenida Oriente 6 1009, Rafael Alvarado C.P. 94340, Orizaba, México

* eduhernandez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La producción de cerveza artesanal en México ha crecido exponencialmente en los últimos años, incrementando la generación de residuos cerveceros conocidos como granos gastados de cervecería, los cuales no reciben tratamiento y su disposición final no es adecuada. En este trabajo se estudió la hidrólisis asistida por ultrasonido (HAUS) para la producción de azúcares reductores (AR) utilizando residuos cerveceros los cuales fueron previamente caracterizados fisicoquímica y reológicamente, se aplicaron dos amplitudes 10 y 15%, dos cantidades de enzimas celulasas (0.3 y 0.5% p/v) durante 6 y 8 h. Se obtuvieron concentraciones iniciales de 11.52 ± 3.27 g carbohidratos/L y 2.4442 ± 0.1124 g AR/L y se observó una naturaleza del fluido dilatante. Bajo estas condiciones se obtuvo con 15% amplitud y 0.5% celulasa la mayor concentración de AR 12.3609 ± 0.0685 g/L, por lo que se recomienda utilizar valores bajos de los factores analizados para incrementar la producción de AR.

Palabras clave: Hidrólisis, ultrasonido, granos gastados de cervecería

Abstract

The production of craft beer in Mexico has grown exponentially in recent years, increasing the generation of beer waste known as brewers' spent grains, which do not receive treatment and their final disposal is inadequate. In this work, ultrasound-assisted hydrolysis (UAH) was studied to produce reducing sugars (RS) using brewing residues which were previously characterized physicochemically and rheologically, two amplitudes of 10 and 15%, two amounts of cellulase enzymes (0.3 and 0.5% w/v) for 6 and 8 h. Initial concentrations of 11.52 ± 3.27 g carbohydrates/L and 2.4442 ± 0.1124 g RS/L were obtained, and a dilatant fluid was observed. Under these conditions, the highest concentration of RS 12.3609 ± 0.0685 g/L was obtained with 15% amplitude and 0.5% cellulase, so it is recommended to use low values of the factors analyzed to increase AR production.

Key words: Hydrolysis, ultrasound, brewers' spent grains

Introducción

La producción de cerveza artesanal en México se ha incrementado en los últimos años en más de 2500% principalmente entre 2011 y 2017 [1]. La producción de cerveza es muy importante para México ubicándose entre las 19 principales actividades económicas del país. Además de que a nivel mundial es considerado el principal exportador desde el año 2010 y también es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial [2]. Lo cual conlleva a mayor generación de residuos con 425,579 toneladas de granos gastados (principal residuo generado), y levadura residual. A nivel mundial se estima que por cada hectolitro se producen entre 15 y 18 kg de bagazo cervecero [3]. Granos gastados de cervecería o Brewers' Spent Grains (BSG) consisten en capas de piel, pericarpio y semillas con cantidades residuales de endosperma y cebada usada como material crudo. Los BGS tienen 80% humedad y material lignocelulósico [4]. Es caracterizado por contener grandes cantidades de fibra con más del 70%, incluido celulosa, hemicelulosa y lignina, y un contenido en proteínas de 25-30% [5].

Los residuos generados en la industria cervecera han sido considerados de bajo valor comercial y normalmente son dispuestos en tiraderos o rellenos sanitarios produciendo gases de efecto invernadero, siendo un problema social, económico y ambiental. A pesar de esto, dadas las características químicas de los BSG, pueden ser

destinados para obtener productos con alto valor económico y energético, incluso como alimento para rumiantes [6]. Son diversas las aplicaciones que se pueden dar a los BSG como la generación de combustibles como metano o etanol, materiales de construcción, obtención de biomasa rica en nutrientes, obtención de carbón orgánico, entre otros [7]. Actualmente pasando por procesos físicos y químicos se obtiene metano para la producción de calor y electricidad y así dar origen a la bioenergía, además por su alto contenido de antioxidantes pueden ser utilizados en la industria farmacéutica y cosmética [8].

Como se ha mencionado los BSG son residuos fibrosos y con alto contenido de compuestos lignocelulósicos por lo que es conveniente realizar un pretratamiento, que mejore el manejo y aprovechamiento de estos, siendo una etapa indispensable para el procesamiento de biomasa lignocelulósica que complementan procesos como la hidrólisis enzimática y posibilita la obtención de altos rendimientos de azúcares reductores (AR) o fermentables; esto se hace necesario principalmente porque la lignina presente en las paredes celulares de los granos forma barreras contra el ataque enzimático y dificultaría la generación de AR [9]. Por lo que pretratar residuos de esta naturaleza favorecería el aprovechamiento y revalorización de los BSG para la obtención de productos con alto valor económico, ambiental y energético como lo es el bioetanol.

En los últimos años el uso de ultrasonido como pretratamiento de residuos lignocelulósicos, ha resultado ser una técnica que mejora el proceso de obtención de AR y mejorando los resultados finales en la hidrólisis enzimática, lo que lleva a plantear una nueva tecnología llamada hidrólisis asistida por ultrasonido (HAUS) [10]. Aunque, la aplicación de ultrasonido es un método que debe realizarse cuidando que las variaciones de potencia y tiempo de exposición no sean altos ya que puede ocasionar daños en la estructura del residuo o la liberación de otros compuestos como derivados furánicos y ácidos débiles [11].

Además, el tamaño de partícula y el pretratamiento son factores que afectan directamente las propiedades reológicas de residuos lignocelulósicos, ya que partículas más grandes tienen fibras más grandes (cadenas largas) lo que resulta en que las interacciones entre partículas se vean afectadas con una mayor resistencia al flujo, afectando directamente en el intercambio de masa [12]. En este estudio se buscó caracterizar física, química y reológicamente BSG de una planta de cerveza artesanal de Orizaba, Veracruz y aplicar diferentes amplitudes de ultrasonido, cantidad de enzima y tiempos de hidrólisis en un pretratamiento HAUS con el fin de evaluar la viabilidad de los residuos cerveceros para producir AR que puedan ser utilizados en la generación de nuevos productos (bioetanol, biomasa).

Metodología

Obtención de residuos cerveceros “Granos Gastados de Cervecería”

Los Granos Gastados de Cervecería o Brewers' Spent Grains (BSG), fueron proporcionados por la cervecería Altas Cervezas Brewing Co., de la ciudad de Orizaba estos consistieron en muestras sólidas provenientes de los procesos de producción de cerveza artesanal, generados del proceso de cocción (previo a la fermentación). Previo a la caracterización de los residuos, fueron secados (con el fin de retirar la mayor cantidad de humedad), triturados (disminución de tamaño de partícula) a un tamaño de 0.01-0.03 mm y tamizados para retirar partículas que puedan interferir en las pruebas, posteriormente se hizo una dilución para tener una concentración de entre 3 y 5% Sólidos Totales (ST).

Caracterización fisicoquímica y reológica de los BSG

En la Tabla 1 se muestran los parámetros fisicoquímicos a caracterizar para los residuos cerveceros y que corresponden a cada uno de los requerimientos en el proceso a desarrollar, ya que, en caso de detectar deficiencias en las concentraciones de los parámetros, serán sustituidas con residuos o fuentes de otro origen ricos en los nutrientes necesarios con el fin de obtener el máximo aprovechamiento de los residuos. La caracterización reológica se realizó con un viscosímetro Brookfield DV2T con chaqueta de control de temperatura y con el usillo “UL”, a 25 °C de 0 a 517 s⁻¹ para obtener la viscosidad y esfuerzo de corte, resultados que se ajustaron a dos modelos reológicos Herschel-Bulkley y Ostwald-de Waele (Ecuaciones 1-2).

$$\tau = \tau_o + (k \cdot \dot{\gamma}^n) \quad (1)$$

$$\tau = k \cdot \dot{\gamma}^n \quad (2)$$

Donde τ_o = esfuerzo de corte (Pa), k = índice de consistencia, n = índice de flujo, $\dot{\gamma}$ = velocidad de corte (s^{-1}).

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos para la caracterización de BSG

Parámetro [Unidad]	Método utilizado	Referencia
pH [-]	Potenciométrico	[13]
Viscosidad [Pa s] a 25 °C	Brookfield	
Sólidos Totales [%]	Método estándar 2540G de la APHA-AWWA-WPFC (2017)	[14]
Sólidos Totales Volátiles [%]	Método estándar 2540G de la APHA-AWWA-WPFC (2017)	
Carbohidratos [g/L]	Antrona-sulfúrico	[15]
Proteínas [%]	Micro Kjeldahl	[16]
Nitrógeno [%]	Micro Kjeldahl	
Azúcares reductores [g/L]	Método DNS	[7, 15]
Humedad [%]	Gravimétrico	[17]
Cenizas [%]	Gravimétrico	

Proceso de Hidrólisis Asistida por Ultrasonido (HAUS)

En la Tabla 2 se muestra el diseño experimental del tratamiento HAUS teniendo en cuenta las variables de operación: tiempo, amplitud y concentración de enzima, siendo un diseño 2^3 con 1 réplica, las pruebas se realizaron en matraces de 250 mL con un volumen útil de 200 mL, a una temperatura y pH constantes de 55 °C y 5.5 respectivamente (parámetros sugeridos por el fabricante), para todos los tratamientos. La especie enzimática utilizada fue Celuzyme® producida por una cepa de *Trichoderma reesei* por ENMEX S.A. de C.V. Los resultados obtenidos se analizaron con el software Minitab 2018 con un 95 % de confianza.

Tabla 2. Diseño experimental Hidrólisis Asistida por Ultrasonido (HAUS) 2^3 .

Temperatura constante de 37 °C		
Amplitud (%)	Tiempo (h)	Celulasa (%) *
15	6	0.3
20	8	0.5

* % en peso seco

Se tomaron muestras cada 30 minutos para determinar la concentración de azúcares reductores (AR), mediante el método de DNS, el cual consistió en agregar 0.5 mL de DNS a la muestra, llevar a calentamiento durante 10 min a 90 °C, enfriar y agregar 5 mL de agua destilada para finalmente leer en espectrofotómetro Genesys UV-Vis a 540 nm.

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica y reológica

Uno de los parámetros de los BSG que es indispensable para mantener las condiciones idóneas para las enzimas en el proceso planteado, es el pH (Tabla 3). Según estudios de fermentación los valores óptimos de pH óptimos van de 5.5 a 6.5, en este caso el valor se encuentra dentro del rango reportado para este tipo de residuo [17, 18]. La viscosidad en bioprocesos tiene una relación estrecha con la generación de subproductos y la degradación y consumo de sustrato (carbohidratos principalmente), aunado a que si existe disminución de la viscosidad en el desarrollo del proceso podría facilitar el transporte por bombeo o mezclado, debido al adelgazamiento del sustrato por efectos de fricción [19, 20], en este caso se registró una viscosidad de 0.00170 ± 0.00005 Pa·s como previo a los pretratamientos.

Respecto a los ST y STV se obtuvieron $4.0640 \pm 0.0751\%$ y $96.5119 \pm 0.2156\%$ respectivamente, estos últimos se relacionan con la materia orgánica disponible como sustrato para el crecimiento de microorganismos, los

cuales se utilizarán en las siguientes etapas del proyecto. Bajo esas concentraciones de ST y STV, se tiene 11.52 ± 3.27 g Carbohidratos/L que se espera incremente después de aplicar el pretratamiento planteado, con relación a esto se obtuvo una concentración de azúcares reductores o fermentables de 2.4442 ± 0.1124 g/L, de los parámetros anteriores no se tiene registro en la literatura.

Las concentraciones iniciales de nitrógeno y proteínas fueron de $0.0495 \pm 0.0012\%$ y $0.3096 \pm 0.0007\%$ respectivamente, este último se considera como referente en el mejoramiento de las propiedades funcionales del sustrato e incrementar su valor económico, ya que además el uso de microorganismos en BSG sugiere la producción de proteínas unicelulares. Si bien nutricionalmente el contenido de proteínas favorece las aplicaciones posteriores del sustrato, altas concentraciones de proteínas lo hacen susceptible al deterioro microbiano en un corto periodo de tiempo [21], mismo caso sucede con la humedad que dadas las condiciones de dilución se encontró un valor alto ($96.2038 \pm 0.2699\%$), se han reportado valores de 77.32% y 80.01% [22].

Finalmente, el contenido de cenizas de este caso ($0.0880 \pm 0.0060\%$) es adecuado dado que concentraciones altas puede ocasionar problemas de combustión o ignición [19]; se han reportado valores superiores considerando que son en porcentaje base seca como $3.26 \pm 0.06\%$, 3.50-5.03% [23, 24].

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica de BSG en fase acuosa (4 % p/v).

Parámetro [Unidad]	Valor
pH	6.03 ± 0.01
Viscosidad [Pa·s] a 25 °C	0.00170 ± 0.00005
Sólidos Totales [%]	4.0640 ± 0.0751
Sólidos Totales Volátiles [%]	96.5119 ± 0.2156
Carbohidratos [g/L]	11.52 ± 3.27
Proteínas [%]	0.3096 ± 0.0007
Nitrógeno [%]	0.0495 ± 0.0012
Azúcares reductores [g/L]	2.4442 ± 0.1124
Humedad [%]	96.2038 ± 0.2699
Cenizas [%]	0.0880 ± 0.0060

Dadas las características del material (BSG) se requieren precisar las propiedades reológicas para el análisis y operación de bioprocesos; los BSG son materiales lignocelulósicos lo que les confiere altas viscosidades al ser utilizadas como aditivos en alimentos [25], en procesos de fermentación y otros. En el caso presentado los resultados mostrados en la Figura 1-A sugieren que la naturaleza física del residuo es dilatante ($n > 1$), con $n = 1.0470$ debido a que el modelo Herschel-Bulkley presentó un mejor ajuste a los datos (0.9892), en contraste con el modelo Ostwald-de Waele que a pesar de tener un valor de $n = 0.9952$ (siendo pseudoplástico) el ajuste del modelo fue ligeramente menor (0.9886), los resultados se muestran en la Tabla 4.

Figura 1. Reogramas del residuo cervecero (BSG) medidas a 25 °C: A) esfuerzo de corte (Pa) comparado con dos modelos reológicos (Herschel-Bulkley y Ostwald-de Waele), B) viscosidad aparente (Pa·s)

Además, la Figura 1-B muestra una pequeña disminución de la viscosidad aparente, pero al incrementar la velocidad de corte existe un ligero espesamiento por cizallamiento, causando que la viscosidad aparente aumente lo cual refuerza la idea de que el residuo es un fluido dilatante, que según estudios con BSG se ha reportado esa misma característica [25, 26]. Si bien los índices de consistencia (n) tienden a la unidad se descartaría la idea de que se comporte como un fluido Newtoniano ya que se obtuvo un coeficiente de correlación para el modelo de Newton de 0.9889 ligeramente menor al obtenido con el modelo de Herschel-Bulkley.

Tabla 4. Propiedades reológicas del BSG comparado con dos modelos

Herschel-Bulkley				Ostwald-de Waele		
τ_o	k	n	R^2	τ_o	n	R^2
0.01034	0.00153	1.0470	0.9892	0.00207	0.9952	0.9886

Producción de AR mediante el pretratamiento HAUS

La Figura 2 muestra la producción de AR durante 6 y 8 h con dos amplitudes y dos concentraciones de enzima (celulasa), los resultados señalan que a mayor amplitud de ultrasonido (20%) y 0.5% de celulasa (1 g) se produce menor cantidad de AR con 9.0483 ± 0.1682 g/L, la cual fue la concentración producida al término de 6 h (360 min). Durante el mismo tiempo, pero con una amplitud de 20% y 0.6% de enzima se alcanzó la mayor producción de AR con 12.9688 ± 0.6151 g/L (Figura 2-A). De manera similar el prolongar el tiempo de hidrólisis a 8 h (480 min) la mayor producción de AR se obtuvo con 15% amplitud y 0.5% celulasa con una concentración de 12.3609 ± 0.0685 g/L, mientras que la menor concentración producida fue de 11.0476 ± 0.3393 g/L con 15% de amplitud y 0.3% de celulasa (0.6 g) según lo muestra la Figura 2-B.

Figura 2. Producción de AR durante A) 6 h y B) 8 h, a diferentes concentraciones de enzima (celulasa) y amplitud ultrasónica.

Si bien la mayor concentración de AR se obtuvo a mayor amplitud (20%) y con una menor cantidad de enzima 0.3% fue suficiente para favorecer los sitios activos en los que se producen AR, aunque hay factores como la fuente del sustrato empleado, naturaleza y cantidad de este [27]; los resultados sugieren que el tipo de residuo estudiado (BSG) es apto para producir mayor cantidad de AR lo que lo hace atractivo en la generación de nuevos productos [7, 10]. Los resultados obtenidos son superiores a los obtenidos por un tratamiento ácido-térmico aplicado a BSG con concentraciones finales de AR entre 10.54 y 10.98 g/L [28], incluso mayor que un tratamiento térmico aplicado a bagazo cervecero durante 1 h obteniendo una concentración de 5.75 g AR/L [18].

De acuerdo con el análisis de varianza realizado con una confianza del 95%, la interacción de tres términos amplitud-tiempo-enzima ($p=0.001$), y las interacciones de tres términos tiempo-enzima ($p=0.000$), amplitud-enzima ($p=0.000$) y amplitud-tiempo ($p=0.005$) resultaron significativas en la producción de AR. A su vez, los factores amplitud ($p=0.001$) y enzima ($p=0.047$) de igual manera influyen de manera significativa en el proceso, aunque la cantidad de enzima tiene menor influencia en la respuesta estudiada, lo anterior se puede observar en

la Figura 3 que muestra el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Para este caso el ajuste del modelo obtenido fue de 92.48%, por lo que son aceptables los factores estudiados y que en gran parte representan los factores que influyen en la producción de AR en residuos cerveceros (BSG).

Figura 3. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados, para los tres factores analizados: Amplitud (%), tiempo (h) y cantidad de enzima (%).

Finalmente, la Figura 4 muestra las gráficas de efectos principales y de interacciones de los factores analizados para la producción de AR. En la gráfica de efectos principales los factores amplitud y enzima tienden a mayor concentración de AR en los niveles bajos por lo que se recomendaría aplicar 15% amplitud y 0.3% de enzima, por un tiempo de 6 h se operación, con lo cual se reduce el tiempo. De igual manera, en la gráfica de interacciones se observan las combinaciones entre dos factores que favorecerían el proceso de hidrólisis, como el caso de enzima-amplitud en la que este último ambos niveles (15 y 20%) tienden a cruzarse en el nivel bajo de enzima (0.3%) por lo que sin importar el porcentaje de amplitud se podría obtener mayor cantidad de AR a valores bajos de enzima, mismo caso ocurre con las concentraciones de enzima, las cuales tienden a cruzarse en el nivel bajo de amplitud (15%).

Figura 4. A) Gráfica de efectos principales para AR (g/L), B) Gráfica de interacciones para AR (g/L) considerando los tres factores analizados.

En general el residuo utilizado (BSG) es apto para la producción de AR mediante el pretratamiento HAUS, dado que las características del sustrato se vieron modificadas por la exposición a las ondas ultrasónicas al tiempo planteado (10 min) aunque se han reportado valores de hasta 30 min [27], dado que puede incrementar la interacción sustrato-enzima durante el proceso de hidrólisis y mejorar la transferencia de masa [29]. Las ventajas del tratamiento ultrasónico es que brinda un fraccionamiento y reacciones químicas más fáciles de los materiales lignocelulósicos dando como resultado la formación de azúcares fermentables [30], además que en este caso particular el tamaño de partícula disminuyó por efecto del tratamiento, modificando la estructura física del residuo [29, 30].

Trabajo a futuro

Analizar el efecto de mayor tiempo de exposición a la etapa ultrasónica y los cambios en la estructura física del residuo posterior a la aplicación del pretratamiento. Otro punto por considerar es el monitoreo reológico del

proceso para detectar puntos de operación y control con base en las variables reológicas y la producción de azúcares reductores o fermentables.

Conclusiones

El residuo cervecero fue caracterizado fisicoquímica y reológicamente encontrando que contiene concentraciones de carbohidratos 11.52 ± 3.27 g/L y un valor inicial de 2.4442 ± 0.1124 g AR/L, siendo los principales parámetros considerados en el proceso de hidrólisis. Los parámetros reológicos evaluados corresponden a un fluido dilatante ($n=1.0470$) el cual tiende a incrementar su viscosidad por aumento del esfuerzo de corte generado, punto importante a considerar en procesos de mezclado ya que podría dificultar el intercambio de masa. Según los resultados obtenidos en la producción de AR se propone utilizar 15% de amplitud y 0.5% de celulasa durante 8 h, ya que bajo estas condiciones se obtuvo una mayor concentración de AR con 12.3609 ± 0.0685 g/L, además, se recomienda prolongar los tiempos de exposición en la etapa ultrasónica para mejorar las condiciones del sustrato y se logre incrementar la obtención de AR. Lo anterior fue justificado por el análisis de varianza realizado observando que los factores amplitud y cantidad de enzima influyen significativamente en la respuesta. En general el residuo utilizado (BSG) resulta apto para la producción de AR por lo que se puede utilizar en procesos de bioconversión, dadas sus modificaciones estructurales y químicas, lo que podría mejorar los rendimientos y la obtención de nuevos productos como bioetanol o biomasa.

Referencias

- [1] C. R. Guerra-Tamez, M. C. Dávila-Aguirre, J. N. Barragán-Codina and P. G. Rodríguez, "Analysis of the elements of the theory of flow and perceived value and their influence in craft beer consumer loyalty," *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, vol. 33, no. 5, pp. 487-517, 2021.
- [2] INEGI, "Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria de la cerveza," 2020.
- [3] V. I. Camacho and T. D. Grande, "Bagazo de malta (BSG): Biorresiduo con potencial aplicación a nivel funcional, material y energético," *Prospectiva*, vol. 19, no. 1, 2021.
- [4] A. Chetrariu and A. Dabija, "Brewer's Spent Grains: Possibilities of Valorization, a Review," *Applied Sciences*, vol. 10, p. 5619, 2020.
- [5] J. Zeng, W. Huang, X. Tian, X. Hu and Z. Wu, "Brewer's spent grain fermentation improves its soluble sugar and protein as well as enzymatic activities using *Bacillus velezensis*," *Process Biochemistry*, vol. 111, pp. 12-20, 2021.
- [6] A. Marcus and G. Fox, "Fungal Biovalorization of a Brewing Industry Byproduct, Brewer's Spent Grain: A Review," *Foods*, vol. 10, p. 2159, 2021.
- [7] M. Cermeño, M. Dermiki, T. Kleekayai, L. Cope, R. McManus, C. Ryan, M. Felix, C. Flynn and R. J. FitzGerald, "Effect of enzymatically hydrolyzed brewers' spent grain supplementation on the rheological, textural, and sensory properties of muffins," *Future Foods*, vol. 4, p. 100085, 2021.
- [8] C. M. Molina, "Bioenergía: Análisis regional del aprovechamiento integral de los residuos de la industria agropecuaria," 2016.
- [9] Y. Liao, B. O. de Beeck, K. Thielemans, T. Ennaert, J. Snelders, M. Dusselier and B. F. Sels, "The role of pretreatment in the catalytic valorization of cellulose," *Molecular Catalysis*, vol. 487, p. 110883, 2020.
- [10] S. S. Hassan, R. Ravindran, S. Jaiswal, B. K. Tiwari, G. A. Williams and A. K. Jaiswal, "An evaluation of sonication pretreatment for enhancing saccharification of brewers' spent grain," *Waste Management*, vol. 105, pp. 240-247, 2020.
- [11] D. Araújo, T. Costa, F. Freitas, "Biovalorization of Lignocellulosic Materials for Xylitol Production by the Yeast *Komagataella pastoris*," *Applied Sciences*, vol. 11, p. 5516, 2021.
- [12] B. Volynets, F. Ein-Mozaffari and Y. Dahman, "Biomass processing into ethanol: pretreatment, enzymatic hydrolysis, fermentation, rheology, and mixing," *Green Processing and Synthesis*, vol. 6, no. 1, pp. 1-22, 2017.
- [13] J. Estrada-García, E. Hernández-Aguilar, N. A. Vallejo-Cantú, A. Alvarado-Lassman and J. M. Méndez-Contreras, "Monitoreo reológico del proceso de bioconversión de residuos agrocañeros por acción probiótica como control de bioprocesos," *Memorias del XLII Encuentro Nacional de la AMIDIQ*, vol. 1, No. 3, pp. 87-92, 2021.
- [14] APHA, WPCF, AWWA, "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., American Public Health Association (APHA)," Washington, DC., vol. 72, pp.2-66, 2017.

- [15] X. López-Legarda, A. Taramuel-Gallardo, C. Arboleda-Echavarría, F. Segura-Sánchez, L. Restrepo-Betancur, "Comparación de métodos que utilizan ácido sulfúrico para la determinación de azúcares totales," *Revista Cubana de Química*, vol. 29, no. 2, pp. 180-198, 2017.
- [16] H. K. Mæhre, L. Dalheim, G. K. Edvinsen, E. O. Elvevoll, I. J. Jensen, "Protein determination—method matters," *Foods*, vol. 7, no. 1, p. 5, 2018.
- [17] J. Castilla-Archilla, S. Papirio, P. N. L. Lens, "Two-step process for volatile fatty acid production from brewery spent grain: Hydrolysis and direct acidogenic fermentation using anaerobic granular sludge," *Process Biochemistry*, vol. 100, pp. 272-283, 2021.
- [18] W. G. Sganzerla, L. S. Buller, S. L. Mussato, T. Forster-Carneiro, "Techno-economic assessment of bioenergy and fertilizer production by anaerobic digestion of brewers' spent grains in a biorefinery concept," *Journal of Cleaner Production*, vol. 297, p. 126600, 2021.
- [19] M. Ayyash, B. Abu-Jdayil, P. Itsaranuwat, E. Galiwango, C. Tamiello-Rosa, H. Abdullah, G. Esposito, Y. Hunashal, R. S. Obaid, F. Hamed, "Characterization, bioactivities, and rheological properties of exopolysaccharide produced by novel probiotic *Lactobacillus plantarum* C70 isolated from camel milk," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 114, pp. 938-946, 2020.
- [20] J. Estrada-García, E. Hernández-Aguilar, N. A. Vallejo-Cantú, A. Alvarado-Lassman and J. M. Méndez-Contreras, "Monitoreo reológico del proceso de bioconversión de residuos agrocañeros por acción probiótica como control de bioprocesos," *Memorias del XLII Encuentro Nacional de la AMIDIQ*, vol. 3, no. 1, pp. 87-92, 2021.
- [21] A. Bianco, M. Budroni, S. Zara, I. Mannazzu, F. Fancello, G. Zara, "The role of microorganisms on biotransformation of brewers' spent grain," *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 104, pp. 8661-8678, 2020.
- [22] Z. Jin, Y. Lan, J. B. Ohm, J. Gillespie, P. Schwarz, B. Chen, "Physicochemical composition, fermentable sugars, free amino acids, phenolics, and minerals in brewers' spent grains obtained from craft brewing operations," *Journal of Cereal Science*, vol. 104, p. 103413, 2022.
- [23] M. A. Coronado, G. Montero, D. G. Montes, B. Valdez-Salas, J. R. Ayala, C. García, M. Carillo, J. A. León, A. Moreno, "Physicochemical characterization and SEM-EDX analysis of brewer's spent grain from the craft brewery industry," *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7744, 2020.
- [24] A. Paz, D. Outeiriño, N. G. Pérez, J. M. Domínguez, "Enzymatic hydrolysis of brewer's spent grain to obtain fermentable sugars," *Bioresource Technology*, vol. 275, pp. 402-409, 2019.
- [25] J. Naibaho, N. Butula, E. Jonuzi, M. Korzenowska, O. Laaksonen, M. Föste, M. L. Kütt, B. Yang, "Potential of brewers' spent grain in yogurt fermentation and evaluation of its impact in rheological behavior, consistency, microstructural properties and acidity profile during refrigerated storage," *Food Hydrocolloids*, vol. 125, p. 107412, 2022.
- [26] P. Koirala, N. H. Maina, H. Nihtilä, K. Kati, R. Coda, "Brewers' spent grain as substrate for dextran biosynthesis by *Leuconostoc pseudomesenteroides* DSM20193 and *Weissella confusa* A16," *Microb Cell Fact*, vol. 20, no. 23, 2021.
- [27] P. G. Utekar, M. M. Kininge and P. R. Gogate, "Intensification of delignification and enzymatic hydrolysis of orange peel waste using ultrasound for enhanced fermentable sugar production," *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, vol. 168, p. 108556, 2021.
- [28] C. Corchado-Lopo, O. Martínez-Avila, E. Marti, J. Llimós, A. M. Busquets, D. Kucera and S. Ponsá, "Brewer's spent grain as a no-cost substrate for polyhydroxyalkanoates production: Assessment of pretreatment strategies and different bacterial strains," *New Biotechnology*, vol. 62, pp. 60-67, 2021.
- [29] D. Wang, F. Hou, X. Ma, W. Chen, L. Yan, T. Ding, X. Ye and D. Liu, "Study on the mechanism of ultrasound-accelerated enzymatic hydrolysis of starch: Analysis of ultrasound effect on different objects," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 148, pp. 493-500, 2020.
- [30] O. A. Fakayode, N. D. K. Akpabli-Tsigbe, H. Wahia, S. Tu, M. Ren, C. Zhou and H. Ma, "Integrated bioprocess for bio-ethanol production from watermelon rind biomass: Ultrasound-assisted deep eutectic solvent pretreatment, enzymatic hydrolysis and fermentation," *Renewable Energy*, vol. 180, pp. 258-270, 2020.